

BUKU PANDUAN APLIKASI PRESENSI SWAFOTO

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10
40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

29/04/2020.V.02.1

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Cara Penggunaan :

APLIKASI KEHADIRAN SELFIE

1. Instal Aplikasi ABSENSI SELFIE yang ada di google play store.
2. Buka aplikasi dan buat akun dengan cara klik "don't have an account?"
3. Buat akun dengan cara mengisi kolom yang tersedia, "**Untuk kode registrasi akan diberikan oleh pihak sekolah terkait**". Jika pengguna tidak memasukkan kode registrasi maka pengguna tidak terhubung dengan sekolah. Setelah menulis kode registrasi akan muncul opsi untuk memilih kelas.
4. Jika sudah melakukan pendaftaran maka kembali ke halaman SIGN IN dan masukkan e-mail dan password akun yang telah didaftarkan.
5. Untuk melakukan selfie kehadiran klik tombol yang berada di kanan bawah lalu lakukan pengambilan foto selfie "Harus menggunakan tangan kanan", pastikan gps ponsel anda menyala. Setelah melakukan pengambilan gambar akan muncul lokasi dimana pengguna berada, tulis sebuah komentar pada kolom keterangan. Lalu klik "ABSENSI"
6. Setelah melakukan pengambilan gambar maka akan muncul pada halaman HISTORI
7. Pengguna dapat mengubah kode registrasi di halaman profile dengan cara klik "edit" lalu masukkan kode registrasi sesuai dengan kode yang diberikan oleh sekolah

APLIKASI PRESENSI SWAFOTO

Unduh aplikasi di Google Play Store

Aplikasi dapat diunduh dengan klik link berikut: <https://bit.ly/3cf3kBl>
Nama aplikasinya “Presensi Swafoto”

Cara Install Aplikasi

1. Jika di handphone masih terinstal aplikasi “Absensi Selfie” silahkan untuk uninstall terlebih dahulu.
2. Lalu buka Google Play Store lalu cari aplikasi “Presensi Swafoto”
3. Setelah menemukan aplikasi lalu instal aplikasi tersebut.

REGISTRASI ①

Jika belum memiliki akun maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara tekan **“Belum punya akun? Daftar di sini”** yang berada di bawah tombol SIGN IN.

Belum punya akun? Daftar di sini

REGISTRASI ②

Setelahnya **“don't have an account?”** maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, kemudian isi data diri anda.

REGISTRASI ③

Isi Kolom tersebut seperti gambar disamping. Isi kode registrasi menggunakan NPSN sekolah masing-masing. Setelah mengisi kode registrasi lalu akan muncul opsi untuk memilih kelas.

Jika pengguna tidak memasukkan kode registrasi maka pengguna tidak akan terhubung dengan sekolah

Note : Untuk kode terlampir di halaman terakhir

SIGN IN ④

Jika sudah membuat akun kembali lagi ke halaman Sign In. Di halaman ini pengguna harus memasukkan e-mail beserta password sesuai dengan yang didaftarkan sebelumnya

SELFIE KEHADIRAN ⑤

Jika ingin melakukan selfie kehadiran tekan tombol yang berada di pojok kanan bawah layar handphone

SELFIE KEHADIRAN ⑥

Saat akan melakukan selfie kehadiran pastikan GPS anda menyala. Kemudian tekan logo gambar dan lakukan pengambilan gambar atau swafoto, seperti yang ada pada gambar disamping

SELFIE KEHADIRAN ⑦

Setelah pengambilan foto maka akan muncul lokasi dimana kita berada beserta latitude dan longitude. Jika hasil foto tidak tegak lurus, maka hasil foto harus di rotate dengan klik tombol rotate yang terdapat pada bagian bawah foto.

SELFIE KEHADIRAN ⑧

Jika sudah melakukan pengambilan foto tulis Keterangan/Deskripsi pada kolom keterangan di bawah.

SELFIE KEHADIRAN ⑨

Setelah melakukan selfie kehadiran maka datanya akan muncul di histori. Data yang akan muncul adalah tanggal, jam dan lokasi ketika melakukan pengambilan gambar selfie kehadiran

Profile ⑩

Pengguna dapat melihat profile dengan cara klik titik tiga di kanan atas layar lalu klik Profile.

Profil 11

Di dalam profile pengguna dapat melihat total posting, nomor telfon, e-mail dan kelas.

Mengubah Kode Registrasi 12

Pengguna bisa mengubah kode registrasi jika pada saat mendaftarkan akun belum memasukkan kode registrasi dengan klik “edit” lalu masukkan kode registrasi sesuai dengan kode yang diberikan oleh sekolah.

Note : Setiap sekolah memiliki kode registrasi yang berbeda.

Edit

Mengubah Kode Registrasi 13

Setelah mengubah kode registrasi maka pilih kembali kelas, jika sudah mengganti Kode Registrasi dan memilih kelas pengguna harus keluar dari akun tersebut setelah keluar maka masuk kembali ke dalam akun.

Ubah Kata Sandi 14

Pengguna juga bisa mengganti password akun dengan cara klik “Ganti Password” pada halaman Profil

Ubah Kata Sandi 15

Isi kolom tersebut seperti gambar di samping, masukkan email akun, masukkan kata sandi saat ini dan masukkan kata sandi baru. Setelah mengubah kata sandi pengguna harus keluar dari akun tersebut jika sudah keluar maka masuk kembali ke dalam akun.

LOG OUT 16

Jika akan keluar dari akun maka klik titik tiga yang berada di pojok kanan atas layar *handphone* lalu klik keluar.

LOG OUT 17

Setelah klik Keluar maka akan ada pilihan seperti gambar disamping lalu pilih Keluar